

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПРИРОДНА СРЕДА ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ¹

МИЛЕНА ЦАНКОВА, КАМЕЛИЯ КОЙЧЕВА

THE APPLICATION OF KNOWLEDGE IN BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE AND NATURE IN PREPARATION OF PRE-PRIMARY TEACHERS

MILENA TSANKOVA, KAMELIYA KOYCHEVA

Abstract: *The new educational paradigm puts at the center of the education the student and his active position in acquiring knowledge and information and forming pedagogical skills for professional realization. This requires the appliance of integrative relationships in the process of student education.*

The aim of the present report is to introduce the main aspects of education in subjects giving knowledge in Bulgarian language and subjects related to nature, as well as review of related integrative relationships in preparing the students future pre-primary teachers. The following tasks are related: analyzing the opportunities for increasing the professional competences of the students-future pre-primary teachers in the process of training in the studied disciplines; increasing the results in the professional preparation of the students through the implementation of integrative relations on the mentioned group of disciplines.

Keywords: *students, education in Bulgarian language, integrative relationships.*

I. Въведение

¹Статията е разработена по проект „Компетентностният подход в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, РД-08-31/16.01.2023 г.

Преобразуването на социалните отношения в световен мащаб извежда на преден план стремежа към модернизация и иновация във всички сфери на човешката дейност. Безспорна е значимостта на образователната система, защото тя определя характеристиките на бъдещето. Тя също се изменя и обновява, съобразно новите изисквания на обществото. Новата нормативна уредба отговаря на настъпилите промени в условията на живот, на информационните технологии и процеса на глобализация. Динамиката на съвременното води до нов тип комуникация, нов начин на мислене, оригиналност и творческа изява на индивидуалността. Налагат се тенденции за търсене и утвърждаване на нови технологии и практики, идеи и резултатни решения, които модернизират образователния процес. Съхранените традиции и знания на поколения учени са база за проучване, надграждане и създаване на нови подходи и технологии за възпитателен и познавателен процес. Съвременното разбиране за възпитанието и обучението отхвърля тезата за едностранно въздействие върху детето и утвърждава сътрудничеството между педагози и възпитаници. Необходим е индивидуален подход, който привлича и превръща детето в активен участник в педагогическото взаимодействие. За да се осъществи положителната промяна в образователната система, движещ фактор са добре подготвените и мотивирани педагози. Фокусът на обучението е насочен към колегите-бъдещи учители, за да намерят съвременни решения на своите образователни очаквания в системата на учене през целия живот, както и да получат подготовка за професионална реализация и личностно развитие. Процесът на обучение включва изучаване на отделни учебни дисциплини и практическа работа в реална среда. Съществено в подготовката на студентите е този процес да се осъществява цялостно и за това допринася интегрирането на знанията и уменията, усвоени чрез дисциплините от академичната подготовка.

„В психолого–педагогическата литература интеграцията се разглежда като процес, в хода на който разделените елементи посредством синтеза се обединяват в система. Интеграцията е процесът от обединяване на съдържанието на образованието чрез създаване на интердисциплинарни връзки. Взаимодействието между различните образователни програми чрез техните ценности, основни идеи на съдържанието, подходящи форми, методи и средства на обучение и т.н.”[1, с.7] Проблемите на интеграцията в образованието са обект на внимание на редица автори - М. Андреев [2], П. Николов [3], С. Рашкова [4] и др.

II.Изложение

Целта на настоящата публикация е приложение на знанията по български език и литература и природната среда при подготовката на детски учители чрез интегративните връзки между тях.

От целта произлизат следните задачи:

1. Анализиране на възможностите за повишаване на професионалните компетентности на студентите - бъдещи детски учители в процеса на обучението по представените дисциплини.

2. Повишаване на резултатите в професионалната подготовката на студентите чрез осъществяване на интегративни връзки по посочената група дисциплини.

Колеж - Добрич е част от структурата на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. В колежа се осигурява подготовка в образователно - квалификационна степен „професионален бакалавър”. Обучението в специалност Предучилищна педагогика и чужд език (ПУПЧЕ) е отговор на съвременните тенденции за цялостна фундаментална общотеоретична и практическа подготовка. Цели се подготовка на специалисти в професионалното направление „Педагогика” – учители в предучилищна степен на обучение с възможност за пълноценна изява и реализация като: детски учители и учители по чужд език в

детската градина, в детски центрове и др. Осигуряват се интегративни и интердисциплинарни знания и адекватен личен опит, съответстващи на бъдещата професионална дейност.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.

Обект на настоящата разработка са интегративните връзки по учебните дисциплини, даващи знания за българския език и дисциплините, в които се изучава природният свят при подготовката на детски учители.

Студентите изучават следните дисциплини по български език: Съвременен български език, Устна и писмена комуникация, Методика на обучението по български език в детската градина, Детска литература, Основи на театралната култура.

Обучението на колегите по дисциплината „Съвременен български език“ (СБЕ) надгражда знанията им в традиционно приетия ред и последователност – фонетика, словообразуване, лексикология, морфология, синтаксис, стилистика. „Функционалните характеристики на обучението по български език се отнасят до възможностите му чрез точно определени дейности да отговаря на социалната поръчка за постигане на предварително набелязани цели. Информативните функции се отнасят до овладяването на фонд от лингвистични знания в съответствие със спецификата на учебния предмет – за същността и ролята на българския език в живота на обществото, за отношенията между език и реч, за строежа и функциите на езиковите единици, за ефекта от използването им в различни сфери на обществената дейност... Лингвистичните знания се включват във фонда на общата култура на личността... Едновременно с това се осъзнава изключителната ценност на много от лингвистичните знания за развиване на творческите способности на личността... Конструктивната функция повишава резултатността на информативната дейност в

обучението, изгражда култура на речевото поведение, формира умения да се пренасят знания в нови условия като показател за динамичност на умствените действия, развитието на продуктивно мислене и продуктивна речева дейност.” [5, с.99-100] Лингвистичните знания и практическите умения на колегите се надграждат и развиват и в семинарните упражнения чрез работа върху текстове от различни сфери на науката и живота. Извеждат се специфики и стилови характеристики, изостря се усетът към функционалните стилове, издига се на по-високо равнище социално-културният статус на колегите.

Развитието на личностната комуникативна компетентност продължава и по време на дисциплината „Устна и писмена комуникация”. Практическата работа върху текстове има за цел прилагане на правоговорната и правописна книжовна норма. Студентите работят върху текстове от печатни медии, реклами, публични изказвания и документи, съдържащи грешки и слабости, изискващи редактиране, отчитане на опозицията правилност-неправилност, изясняване на понятието грешка като отклонение от принципа за правилност. Обучаемите работят върху курсова работа, за да задълбочат знанията си, за да усъвършенстват уменията си за откриване и отстраняване на допусканите грешки. Лингвистичните им знания се съпоставят с принципите на изграждане на българския правопис – морфологичният, фонетичният, синтактичният, традиционният.

Акцентираща се върху устната реч предвид бъдещата им професионалната реализация като детски учители. Публичното представяне на разработките на текстовете и последващата дискусия изграждат умения, важни за бъдещата професия.

Избираемата дисциплина „Основи на театралната култура” създава и утвърждава трайни навици за словесно и невербално общуване с децата от предучилищна възраст, използвайки театрални похвати за обучение и възпитание като осъзнато педагогическо средство.

Обучението е насочено върху сценична реч и актьорско майсторство и е подчинено на специфичните задачи при работа с деца от предучилищна възраст.

Дисциплината „Детска литература“ е задължителна за колеганите от специалност ПУПЧЕ. Курсът на обучение ги запознава с творби от българската и чуждестранна литература за деца. Изучават се автори, естетически процеси и конкретни произведения. „Възприемането и създаването на художествени текстове е поле за практическо усвояване и прилагане на похватите, посредством които може да се подобрява резултатността на речевото общуване...”[5, с.105] Колеганите развиват способността за оценка на художествени текстове, за усвояване на жанровете, свързани с литературата и нейното познание, определят начините, по които тя може да се използва за изграждане на рецептивни умения, за формиране на естетически усет към художественото слово.

Методическата подготовка на колеганите по български език в детската градина е задължителна. Тематиката на курса ги запознава с основните проблеми в работата по роден език и водещата му роля в целия педагогически процес. Основно внимание е отделено на комплексния характер на задачите по български език. Лекционният курс представя съдържателните и технологични аспекти на дисциплината, а семинарните упражнения имат за цел да формират практическите умения на студентите и да мотивират правилното им отношение към педагогическата дейност. При провеждане на академичната дейност се работи върху методически анализ и подготовка на педагогическа ситуация за представяне в детската градина. Самоподготовката по дисциплината включва работа с библиографски източници. Така се формират конструктивни умения за текущо планиране, комуникативни умения за мотивиране на децата и умения за организиране на педагогическото взаимодействие.

В областта на природните знания студентите от специалност ПУПЧЕ изучават дисциплините “Природознание”, “Хигиена и здравно възпитание”, “Методика на взаимодействие дете-околен свят”. Това са задължителни дисциплини от учебния план на студентите.

Учебната дисциплина “Хигиена и здравно възпитание” има за цел да запознае студентите с анатомо-физиологичните особености на децата и подрастващите, без които е невъзможно да бъдат хигиенно нормирани параметрите на средата. Студентите се запознават с хигиенните изисквания към различните системи и органи на човека с акцент в детската възраст. Те получават знания за хигиенните основи и принципи на възпитанието и обучението, и съобразяването им с анатомичните особености на съответната възраст. Въз основа на получените знания за физиологичните основи на работоспособността на детето студентите-бъдещи учители ще са в състояние да обосноват, да препоръчат и осъществят оптимален дневен режим, различни дейности и съчетаване на умствено и физическо натоварване. Студентите получават познания за основните принципи и насоки на здравно възпитание. Запознават се с различните системи и органи в човешкото тяло с анатомични и функционални особености. Тези знания им помагат при опазване здравето на децата и при запознаване на децата от детската градина с частите на човешкото тяло.

Целта на курса по природознание е запознаване с основните обекти и явления в природата. За нуждите на студентите тази учебна дисциплина интегрира знания от различни научни дисциплини като ботаника, зоология, астрономия, почвознание, екология и др. Дисциплината е разделена на две части - нежива природа и жива природа. Първата част от курса дава познания за обекти и явления от неживата природа. Във втората се разглежда растителният и животинският свят, устройството и многообразието на организмовия свят. Така в курса по природознание студентите получават теоретични основи и

имат компетенции да преподават материала, свързан с природната среда.

Учебната дисциплина „Методика на взаимодействието дете-среда“ е компонент на групата дисциплини, осигуряващи методическата подготовка на студентите-бъдещи учители в детската градина. Основната ѝ цел в научен план е редуциране на научните знания в технологични. В професионален план целта на дисциплината е да интегрира педагогическите знания с тези по природознание и родинознание. Това осигурява придобиването на компетенции от студентите за обучението на децата от детската градина по направление околна среда. Лекционният курс и упражненията осигуряват приложение на холистичен подход при обучението на студентите. Обучението по дисциплината включва теоретическа и практическа подготовка. Теоретическата подготовка се осигурява от лекциите и семинарните упражнения, а практическата - от лабораторните упражнения. На семинарните упражнения се изграждат умения за запознаване с обкръжаващата детска среда. Създават се умения у студентите за осъществяване на възпитателен процес при запознаване на децата с природата. Този процес е съществен за децата от детската градина.

Между учебните дисциплини, изучавани по учебен план, съществуват интегративни връзки, които дават възможност за цялостност в процеса на обучение. Важни за подготовката на студентите са връзките между дисциплините, даващи знания по български език и дисциплините, свързани с природна среда. Осъществяват се връзки както в отделната група, така и между посочените групи дисциплини. (Схема 1)

Схема 1. Интегративни връзки

При разглежданите групи дисциплини се прилагат следните интегративни връзки:

- Подготовка по съвременен български език

Пълноценната езикова подготовка е основа за педагогическата реализация на бъдещия детски учител. Усвоените теоретични и практически знания за устната и писмена реч, вербалната и невербалната комуникация намират пряко приложение в работата по методика на взаимодействие дете-околен свят, по природознание и при практическата работа в детската градина. Важно изискване в работата на детския учител е изграждане на умение децата да общуват на книжовен български език и да

развиват възможностите за комуникация. Този процес продължава да се реализира и при опознаване и взаимодействие със заобикалящата среда. Учителят общува непрекъснато с децата и тази важна задача изпълнява във всяко педагогическо взаимодействие.

- Знания за природата

Усвоените знания по природознание за растителен и животински свят са основа, върху която студентите-бъдещи учители представят компетентен, научно верен разказ за откръжаващата детето среда.

- Устна и писмена реч

Изучаването на стилистичните възможности на езиковите единици от всички равнища и на текста като комуникативна единица изгражда езиков усет и умение за нормативно правилно речево поведение. Речевото поведение е насочено към предаването на предметна информация и експресивна информация, която активизира познавателната любознателност. Усвоената от студентите педагогическата техника (красноречие, дикция, богато интониран глас) е инструмент за въздействие и убеждение, дори начин за имитиране на характерни звуци и емоции не само на хора, но и на животни. Текстовете на природна тематика влияят върху съзнанието и мисленето на човека с голямото си тематично разнообразие, емоционално и възпитателно въздействие. Художествените текстове се използват от студентите по природните дисциплини. Формираните умения за артистично и речево поведение при представяне на текст за природата съдействат за възприемане на текста, а това съдейства за активизиране на децата и получаване на трайни знания за представените в текста обекти. Практическото приложение на компетентностите по устна и писмена реч от студентите са водещи, защото детският учител е модел за подражание на децата за културно речево поведение.

- Представяне на художествено произведение

Изградените умения за правилен подбор на текст и артистичното представяне на художествено произведение способстват за формулиране на въпроси и варианти на отговори при педагогическото взаимодействие. Това съдейства за разбиране на съдържанието и смисъла на текста. Усъвършенстването на тези умения у студентите дава възможност чрез съдържанието на литературното произведение да затвърдят и надградят усвоените знания за природна среда.

- Свързана реч

Формираните умения у студентите по методика на български език се използват по методика на взаимодействие дете-околен свят. Студентите се учат да запознават децата с обекти от природна среда. На базата на наблюденията те учат децата да продуцират текст описание, посочвайки съществените страни на природния обект, картина, явление, сезон и др. Акцентира се на интегративността с всички останали страни и дейности в процеса на педагогическо взаимодействие за развитие на детската реч.

- Методически аспекти

При изготвяне на план-конспект на педагогическа ситуация по методика на взаимодействие дете-околен свят намират приложение знанията и уменията по български език. Студентите художествено, съобразно принципа за достъпност, представят обекти, факти, явления, отношения и др. на разбираем за децата книжовен език.

- Практическа реализация

Усвоените умения по представените методически дисциплини намират практическа реализация в реална работна среда по време на текущата и стажантската практика. Чрез педагогическото взаимодействие при реализирането на всяка педагогическа ситуация по съответните дисциплини се прилагат интегративни връзки, за които студентите имат изградени компетентности и целенасочено ги прилагат при представяне на литературни

произведения. Например детската приказка, стихотворение, гатанка, пословица и др. използват при реализиране на педагогически ситуации в детската градина по направление околна свят. Така продължава работата по развитие на богат речников запас, включително и термини, а за по-големите групи и термини с абстрактно значение.

- Алгоритми за представяне на обекти

Усвоените алгоритми по природните дисциплини за представяне на обекти и сезони са основа за студентите, които прилагат творчески и по методика на българския език. Например отделните елементи на усвояения алгоритъм по природознание и методика на взаимодействие дете-околна свят могат да бъдат опора, за да създадат устен разказ, описание на обект или явление от природната среда (растение, животно, сезон и други). При педагогическото взаимодействие студентът осъществява контрол, при необходимост коригира и следи за граматически правилна реч.

- Възпитателно въздействие

В часовете по методика на разглежданите дисциплини със студентите се работи в посока изграждане на умения за възпитателно въздействие върху децата. Предучилищният период е най-сензитивният за възпитателни въздействия. В този период децата придобиват знания, опит, развиват способности, интереси, поведение и др. Така работата на бъдещия детски учител има водеща роля при възпитаване в традиционни ценности и добродетели. За осъществяване на тази възпитателна дейност често като средство се използват образци от разгледани и анализирани художествени произведения. Така педагогът моделира отношението на децата към обкръжаващия свят, връзките помежду им и с възрастните.

Посочените интегративни връзки са примерни за осъществяване на интеграция между учебните дисциплини, изучавани от студентите във висшето училище и тяхната роля за реализиране на цялостен процес на възпитание, социализация и обучение на децата в детската градина.

Това съдейства за цялостност в процеса на подготовка на студентите и придобиване на съвкупност от компетенции – знания и умения, които успешно да приложат в бъдещата си професионална дейност в детската градина.

III. Заключение

В съвременните условия процесът на модернизация и интеграция внася промени в традиционното разбиране за академичност. Разглежданите интегративни връзки при лекциите и упражненията надхвърлят рамките на една дисциплина. Реализира се интеграция, която съдейства за цялостност в процеса на обучение при подготовката на студентите-бъдещи детски учители.

Приложението на интегративните връзки между учебните дисциплини, сътрудничеството и общата ангажираност водят до повишаване на резултатността и качеството на учебния процес.

Преподавателят влиза в ролята на координатор на познавателните интереси, консултант, инициатор на учебни ситуации, базирани на интегративните връзки, в които активна е ролята на студентите. Натрупва се педагогически опит и се повишава личностната, професионалната компетентност на студентите, което води до по-добри резултати.

Представените интегративни връзки може да послужат като примерни за педагогическата практика.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Цанкова М.**, Димитрова Н. Интеграция при методическата подготовка на бъдещи учители. Методическо ръководство, Шумен, Фабер, 2009.
2. **Андреев, М.** Интегриращи тенденции в обучението. София: Издателство Народна просвета 1986.
3. **Николов, П.** Интегралният подход в педагогическия процес. София, Издателство Народна просвета, 1985.
4. **Рашкова, С.** Интердисциплинарните връзки в обучението. София, ИК Гея – Либрис, 2001.
5. **Димчев, К.** Обучението по български език като система. София, ИК Сиела, 1998.